

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH HAQIDA BA'ZI FIKRLAR

Z.Q. Mirzaxonova

F.B. Bobomurodov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18196928>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tizimi, uning huquqiy asoslari hamda amaliy jihatlari, tadbirkorlik faoliyati mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida davlat tomonidan olib borilayotgan soliq siyosati bilan chambarchas bog'liqligi, yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning soliqqa tortilishi, soliq majburiyatlari, mavjud soliq turlari va imtiyozlar, tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilgan sharoitlar atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik subyekti, soliq tizimi, Soliq kodeksi, kichik biznes, soliq imtiyozlari, yuridik shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, soliq siyosati.

Аннотация. В статье рассматриваются система налогообложения субъектов предпринимательства в Республике Узбекистан, ее правовые основы и практические аспекты, тесная взаимосвязь предпринимательской деятельности как важнейшей составляющей экономики страны с проводимой государством налоговой политикой, налогообложение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые обязательства, существующие виды налогов и льготы, созданные для субъектов предпринимательства, налоговые и иные условия периферийные проанализировано.

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, налоговая система, Налоговый кодекс, малый бизнес, налоговые льготы, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, налоговая политика.

Annotation. The article examines the taxation system of business entities in the Republic of Uzbekistan, its legal foundations and practical aspects, the close relationship of entrepreneurial activity as the most important component of the country's economy with the tax policy pursued by the state, taxation of legal entities and individual entrepreneurs, tax obligations, existing types of taxes and benefits created for business entities, tax and other peripheral conditions analyzed.

Keywords: business entity, tax system, Tax Code, small business, tax benefits, legal entity, individual entrepreneur, tax policy.

Hozirgi globallashuv sharoitida tadbirkorlik faoliyati har bir davlat iqtisodiy rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektlari orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, aholining daromad manbalari kengayadi

hamda davlat byudjeti daromadlari shakllanadi. Shu bois, tadbirkorlikni rivojlantirish va uni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari har doim dolzarb bo'lib kelgan.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillaridan buyon tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijasida tadbirkorlik subyektlari uchun qulay huquqiy va iqtisodiy muhit yaratildi. Bu jarayonda soliqqa tortish tizimi muhim o'rin egallaydi. Chunki soliq yukining adolatli taqsimlanishi tadbirkorlik faoliyatining barqarorligini ta'minlaydi.

Soliqqa tortish tizimi tadbirkorlik subyektlari bilan davlat o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni tartibga soladi. Agar soliq stavkalari yuqori bo'lsa yoki soliq tizimi murakkab bo'lsa, bu tadbirkorlik faoliyatining sekinlashishiga olib kelishi mumkin. Aksincha, soddalashtirilgan va rag'batlantiruvchi soliq siyosati tadbirkorlarning faolligini oshiradi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining yangi tahriri tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishning huquqiy asosini belgilab bermoqda. Unda tadbirkorlarning huquq va majburiyatlari, soliq turlari, soliq stavkalari hamda imtiyozlar aniq ko'rsatib o'tilgan. Shu sababli, tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tizimini ilmiy jihatdan o'rganish va tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tizimini tahlil qilish, amaldagi qonun hujjatlari asosida mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish masalalari iqtisodiy va huquqiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Ko'plab olimlar soliqqa tortish tizimini davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishdagi asosiy vositalardan biri sifatida baholaydilar. Xususan, soliq tizimi orqali davlat tadbirkorlik faoliyatini tartibga soladi, uni rag'batlantiradi yoki cheklaydi.

O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishning huquqiy asosi O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi bilan belgilanadi. Mazkur kodeksda yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun alohida soliqqa tortish tartiblari, soliq turlari va stavkalari ko'rsatib o'tilgan. Soliq kodeksiga muvofiq, tadbirkorlik subyektlari soliq to'lovchi sifatida belgilangan majburiyatlarni o'z vaqtida va to'liq bajarishi lozim.

Ilmiy adabiyotlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun soddalashtirilgan soliqqa tortish tizimi alohida ahamiyatga ega ekanligi

ta'kidlanadi. Mazkur tizim tadbirkorlar uchun soliq yukini kamaytirish, hisobot topshirish jarayonini soddalashtirish hamda ularning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, soliq imtiyozlari investitsiyalarni jalb qilish va yangi ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yishda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur tadqiqotda huquqiy tahlil metodi orqali amaldagi soliq qonunchiligi o'rganildi, taqqoslash metodi yordamida turli soliqqa tortish mexanizmlarining samaradorligi baholandi hamda mantiqiy umumlashtirish metodi asosida xulosalar chiqarildi. Tadqiqot jarayonida normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy maqolalar va statistik ma'lumotlardan foydalanildi

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlari bir qator soliqlarni to'lashga majburdir. Jumladan, yuridik shaxslar foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'laydi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun esa daromad solig'i hamda qat'iy belgilangan soliq to'lovlari joriy etilgan.

So'nggi yillarda soliq stavkalarining pasaytirilishi tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, ayrim sohalarda foyda solig'i stavkalarining kamaytirilishi korxonalar ixtiyorida ko'proq moliyaviy resurslar qolishiga imkon yaratdi. Bu esa ishlab chiqarishni kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, soliq imtiyozlari ham tadbirkorlik subyektlari uchun muhim rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar, eksportga yo'naltirilgan tadbirkorlik subyektlari hamda investitsiya loyihalarini amalga oshirayotgan subyektlar uchun qator soliq imtiyozlari belgilangan. Bu imtiyozlar iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish tadbirkorlik subyektlari uchun qulaylik yaratmoqda. Soliq hisobotlarini elektron shaklda topshirish, onlayn nazorat-kassa mashinalarining joriy etilishi soliq to'lovlarini shaffof va samarali amalga oshirish imkonini bermozda.

Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tizimi davlat iqtisodiy siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan soliq islohotlari tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga, soliq yukini kamaytirishga hamda iqtisodiy faollikni oshirishga qaratilgan. Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish jarayonida ayrim muammolar hali ham mavjud.

Xususan, soliq qonunchiligining tez-tez o'zgarib turishi tadbirkorlar uchun ma'lum qiyinchiliklar tug'dirmozda. Har bir tadbirkor soliq sohasidagi

yangiliklardan doimiy xabardor bo'lib borishi talab etiladi. Bu esa kichik biznes subyektlari uchun qo'shimcha vaqt va resurs sarflashga olib keladi. Shu bois, soliq qonunchiligini soddalashtirish va uning barqarorligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, ayrim hollarda soliq organlari bilan tadbirkorlar o'rtasida tushunmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Bu holatlar ko'pincha soliq qonunchiligini noto'g'ri talqin qilish yoki soliq madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligi bilan bog'liq. Shuning uchun tadbirkorlarning huquqiy savodxonligini oshirish, soliq maslahati xizmatlarini rivojlantirish zarur.

Shu bilan birga, soliq imtiyozlarining iqtisodiy samaradorligini baholash ham muhim masalalardan biridir. Ayrim hollarda imtiyozlardan samarali foydalanilmayotgani yoki ularning aniq maqsadga yo'naltirilmagani kuzatiladi. Bu esa davlat byudjeti daromadlarining kamayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun soliq imtiyozlari aniq mezonlar asosida, maqsadli va vaqtinchalik tarzda berilishi maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tizimini takomillashtirish borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, amaliyotda bir qator muammolar saqlanib qolmoqda.

Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda amaliyotda bir qancha muammolar borligi ma'lum bo'ldi. Bular quyidagilardan iborat:

birinchidan, soliq qonunchiligining tez-tez o'zgarib turishi tadbirkorlar uchun muayyan noqulayliklar tug'dirmoqda. Ayniqsa, kichik biznes va yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq normalarini to'liq tushinishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu holat ayrim hollarda soliqlarni noto'g'ri hisoblash yoki o'z vaqtida to'lmaslikka sabab bo'lmoqda;

ikkinchidan, soliq ma'muriyatchiligi jarayonlari hali ham to'liq soddalashtirilmagan. Garchi elektron soliq tizimi joriy etilgan bo'lsa-da, ayrim hududlarda texnik muammolar va malakali mutaxassislarining yetishmasligi tadbirkorlar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda. Bu esa soliq hisobotlarini topshirish jarayonini murakkablashtiradi;

uchinchidan, soliq yukining ayrim faoliyat turlari uchun nisbatan yuqori bo'lishi tadbirkorlarning iqtisodiy faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada, ayrim tadbirkorlik subyektlari yashirin iqtisodiyotga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda, bu esa davlat byudjeti daromadlarining kamayishiga olib keladi;

to'rtinchidan, soliq imtiyozlarining qo'llanilishida maqsadlilik va shaffoflik yetarli darajada ta'minlanmagan holatlar uchramoqda. Ba'zi imtiyozlar

o'zining iqtisodiy samaradorligini yo'qotgan bo'lsa-da, amaliyotda saqlanib qolmoqda.

Yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etish va tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

birinchidan, soliq qonunchiligini soddalashtirish va uning barqarorligini ta'minlash zarur. Soliq normalarini tadbirkorlar uchun tushunarli va aniq shaklda bayon etish, shuningdek, o'zgarishlar haqida oldindan xabardor qilish mexanizmlarini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir;

ikkinchidan, soliq ma'muriyatchiligini to'liq raqamlashtirish va hududlar kesimida texnik imkoniyatlarni tenglashtirish lozim. Elektron soliq xizmatlaridan foydalanish bo'yicha tadbirkorlar uchun bepul o'quv-seminarlar tashkil etilishi ularning soliq madaniyatini oshirishga xizmat qiladi;

uchinchidan, soliq yukini iqtisodiy jihatdan asoslangan holda optimallashtirish zarur. Ayniqsa, yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari uchun dastlabki yillarda soliq stavkalarini pasaytirish ularning barqaror faoliyat yuritishiga yordam beradi;

to'rtinchidan, soliq imtiyozlarini qayta ko'rib chiqish va ularni faqat aniq iqtisodiy natija beruvchi yo'nalishlarga qaratish lozim. Imtiyozlarning samaradorligini muntazam baholab borish orqali davlat byudjeti manfaatlari va tadbirkorlar manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash mumkin;

beshinchidan, tadbirkorlar bilan soliq organlari o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Maslahat beruvchi platformalar va "soliq maslahatchisi" institutini rivojlantirish tadbirkorlarning huquqiy himoyasini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tizimi mamlakat iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasida ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar tadbirkorlik muhitini yaxshilash, soliq yukini optimallashtirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Soliq tizimining adolatli, shaffof va barqaror bo'lishi tadbirkorlarning iqtisodiy faolligini oshiradi hamda yangi tadbirkorlik subyektlarining paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Shu bois, kelgusida soliqqa tortish tizimini yanada soddalashtirish, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va tadbirkorlar uchun huquqiy kafolatlarni kuchaytirish muhim hisoblanadi. Mazkur maqolada keltirilgan tahlil va xulosalar tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish tizimini

yanada rivojlantirishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ushbu sohada olib borilayotgan tadqiqotlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent, 2023.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmon va qarorlari.
- 3.Doniyorov H.T. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning huquqiy asoslari. – Toshkent, 2021.
- 4.Rahmonov A.A. Soliq siyosati va tadbirkorlik faoliyati. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
- 5.Pulatova M.R. O'zbekistonda soliq islohotlarining iqtisodiy ahamiyati // “Iqtisodiyot va innovatsiyalar” jurnali, 2022, №3

